

УДК 541-67;863

ОПРАВДАНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕЗЕНТАЦИЙ В ЛЕКЦИОННОЙ ПРАКТИКЕ

АДГЕЗАЛОВА ХАТЫРЯ АГАКАРИМ КЫЗЫ

доцент, доктор философии по физике, АГПУ, Баку, Азербайджан

Аннотация: *Последние годы возрос интерес преподавателей к использованию компьютерных технологий при проведении лекций. И это неудивительно, несомненными плюсами презентаций является экономия лекционного времени, отсутствие ошибок в сложных преобразованиях, хорошая иллюстративность, возможность вернуться к любому, непонятому слушателями, месту лекции; возможность демонстрации видео-, аудио-материалов и анимаций сложных опытов.*

Ключевые слова: *лекционная практика, презентация, технологии, ИКТ, виртуальные лаборатории.*

Однако, как показывает опыт экзаменов, вопросы, связанные с материалом, рассматриваемым на лекциях с использованием презентаций, оказываются самыми трудными для учащихся. Это значит, что пока ещё не все преподаватели научились правильно использовать ИКТ в своей работе. В своём докладе я представлю свои наблюдения и свой взгляд на эту важную проблему.

Использование презентаций на лекциях облегчает восприятие материала учащимися. От этого, зачастую, страдает понимание. Лёгкость восприятия информации «усыпляет» слушателей. Если для получения какой-либо информации не требуется достаточных усилий, внимание начинает рассредоточиваться, и ни о каком запоминании и понимании не может быть и речи. О таком явлении в народе говорят: «в одно ухо влетело, в другое вылетело».

Презентации экономят лекционное время, но за счёт чего? Раньше лектор долго выписывал материал на доске, теперь же стоит нажать кнопку и этот материал в мгновение ока появляется перед аудиторией. Быстрота представления лекционного материала приводит к тому, что, начиная с некоторого момента, слушатели, не имея времени связать данный слайд в своём сознании с предыдущими, теряют нить рассуждений, и начинают следить только за текущими выводами, не помня даже об их цели. Самое страшное, что учащиеся при этом убеждены, что материал лекции ими понят и освоен на хорошем уровне. Многие даже перестают записывать. Зачем? Ведь и так всё ясно и просто!

Подготовленная заранее презентация гарантирует, что лектор не ошибётся в датах и не собьётся в выводе сложного соотношения. Материал лекции будет представлен на экране независимо от самочувствия и настроения лектора. Но в этом есть и минус. При такой форме представления материала трудно сохранить обратную связь с аудиторией. Глаза слушателей обращены на экран, а не на лектора. При этом трудно понять, как воспринимается тот или иной аспект изложения. Ранее, в «меловом периоде», лектору приходилось заново выводить все соотношения совместно с учениками. При этом была возможность почувствовать уровень понимания аудитории, и акцентировать внимание слушателей на трудных для них аспектах лекции. Теперь, когда ученики превращаются в пассивных слушателей, это сделать значительно труднее.

Отдельный разговор – это использование компьютерных моделей экспериментов в лекционных презентациях. У меня нет опыта их использования, однако, я считаю, что их использование нецелесообразно. По возможности нужно пытаться проводить классические демонстрации. Поясню свою позицию на примере. По мере старения, и выхода из строя оборудования в нашем университете, стало появляться всё больше лабораторных работ, моделирующих различные физические явления на компьютере. При этом резко снизился уровень понимания у студентов. Некоторым студентам трудно абстрагироваться до такой

степени, чтобы связать схему эксперимента, представленную на экране монитора, с реальными физическими приборами. С другой стороны, я думаю, оправдано и полезно использование компьютерных моделей для пояснения теоретических моделей физических явлений. При этом появляется возможность, наряду с обычными иллюстрациями, оперативно использовать для объяснения структурно-логические схемы рассматриваемой модели. Поток визуальной информации при этом может быть, таким, что его просто невозможно достичь без помощи ИКТ!

Напрашивается вывод: использование ИКТ в педагогической деятельности не является панацеей. Порой использование таких технологий может привести к нежелательным последствиям. Поэтому, перед тем, как использовать данный инструмент, преподавателем должна быть проведена работа по определению конкретных форм ИКТ, пригодных для аудитории. Я думаю, что нельзя дать рецепт, годный для любой аудитории. Ведь, в конечном итоге, результат применения информационных технологий в обучении сильно зависит от психофизиологических особенностей учащихся. Можно лишь поставить задачу разработки системы тестов, определяющих восприимчивость данной аудитории к ИКТ.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ:

1. Гасанов О.М., Адгезалова Х.А., Гусейнов Д.И. //Исследование проблем и перспектив использования компьютерных технологий в средней школе по физике// ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ, №87, Июль 2022 Самара, ст. 46-49.
2. Гасанов О.М., Адгезалова Х.А., Гусейнов Д. И. //Особенности виртуального эксперимента в преподавании физики// Журнал «Инновационные научные исследования», выпуск №4-1(18) Апрель 2022, Уфа.
3. Гасанов О.М., Адгезалова Х.А., Гусейнов Д. И. // Рекомендации по выполнению компьютерных лабораторных работ по физике// XV Международная научно-практическая конференция, Инновационный потенциал развития науки в современном мире: технологии, инновации, достижения, 24 мая 2024 г. Уфа, Россия. ст. 391-395.
4. Гасанов О.М. //ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В КУРСЕ ФИЗИКИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВУЗА// МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «IN THE WORLD OF SCIENCE AND EDUCATION» 15 апреля 2026 г. Almaty, Kazakhstan, ст. 22-25.
5. Гасанов О.М., Гарашова Г. А. // Использование новых информационных технологий в учебном процессе // Международный научный журнал «in the world of science and education» 15 мая 2026 г. Almaty, Kazakhstan, ст.108-111.
6. Гасанов О.М., Адгезалова Х. А., Гусейнов Д. И. // Индивидуализация проектной деятельности обучающихся средствами информационно-коммуникационных технологий // Международный научный журнал «IN THE WORLD OF SCIENCE AND EDUCATION» 15 мая 2026 г. Almaty, Kazakhstan, ст. 98-101.